

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАПИДИЛА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ

Тожалиев Давлатбек Тулқинжон угли

Врач невролог. Частная клиника Шифо-Рошидон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13989553>

Аннотация. Гипертонический криз — это внезапное и значительное повышение артериального давления до критических значений, которое может сопровождаться поражением органов-мишеней, таких как сердце, мозг и почки. В таких ситуациях своевременное применение гипотензивных средств является жизненно важным.

Ключевые слова. Гипертонический криз. Антигипертензивные средства. Уропидил.

Актуальность гипотензивных средств при гипертоническом кризе обусловлена следующими факторами:

1. Быстрое снижение артериального давления: Гипотензивные препараты помогают быстро снизить давление до безопасных уровней, что уменьшает риск серьезных осложнений, таких как инсульт или инфаркт миокарда.
2. Предотвращение повреждения органов-мишеней: Контроль давления снижает нагрузку на жизненно важные органы, предотвращая их повреждение и дисфункцию.
3. Улучшение прогноза пациента: Своевременное и адекватное лечение гипертонического криза с использованием гипотензивных средств улучшает долгосрочный прогноз и качество жизни пациента.

Основные группы гипотензивных средств, используемых при гипертоническом кризе:

- Вазодилататоры (например, нитропруссид натрия): расширяют кровеносные сосуды, снижая общее периферическое сопротивление.
- Бета-адреноблокаторы (например, эсмолол): уменьшают частоту сердечных сокращений и силу сердечных сокращений.
- Диуретики (например, фуросемид): способствуют выведению лишней жидкости, уменьшая объем циркулирующей крови.
- Ингибиторы АПФ (например, эналаприлат): препятствуют образованию ангиотензина II, уменьшая сосудосуживающий эффект.

Гипотензивные средства являются ключевым компонентом в лечении гипертонического криза. Их применение позволяет быстро и эффективно снизить артериальное давление, предотвратить серьезные осложнения и улучшить исход заболевания. Своевременная медицинская помощь и правильный выбор терапии имеют решающее значение для благоприятного прогноза пациента.

Цель работы: оценить эффективность и безопасность Уропидила гидрохлорид в качестве средства для купирования гипертонического криза, осложненного ОНМК по геморрагическому типу.

Методы исследования. В исследование были включены пациенты старше 18 лет с гипертоническим кризом, осложненным ОНМК по геморрагическому типу. Пациенты были рандомизированы методом случайных чисел в группу лечения Уропидила

гидрохлоридом ($n = 19$) и контрольную группу стандартной гипотензивной терапии, принятой в стационаре ($n = 14$).

Результаты. В группе * гидрохлорид у всех пациентов целевые цифры АД были достигнуты к 20-й минуте введения (с 207 (203–224) мм рт. ст. до 151 (145–160) мм рт. ст. (медиана, нижний и верхний квартиль), $p < 0,0001$), в то время как в группе стандартного лечения снижение АД заняло больше времени. В обеих группах за время исследования (220 минут) произошло статистически значимое снижение АД: $p < 0,0001$ в группе Урапидила гидрохлорид и $p = 0,00079$ в контрольной группе (статистика Фридмана – Кендалла). На старте исследования различий в систолическом АД (САД) и диастолическом АД (ДАД) не наблюдалось ($p = 0,1$). С 20-й минуты и САД, и ДАД было статистически значимо ниже в группе Урапидила гидрохлорид – САД (151 (145–160) мм рт. ст. на 20-й минуте и 142 (138–146) мм рт. ст. на 220-й минуте; в контрольной группе – 186 (170–206) мм рт. ст. на 20-й минуте и 168 (146–180) мм рт. ст. на 220-й минуте (p от 0,0001 до 0,07 по Манну – Уитни). Аналогичным образом вело себя ДАД в обеих группах. Увеличения ЧСС в группе Урапидила гидрохлорид практически не наблюдалось. В контрольной группе ЧСС снизилось к 220-й минуте ($p = 0,002$), оставаясь в пределах нормальных значений в обеих группах. Выживаемость пациентов оценена в сроки 1,5 месяца после начала лечения. Оказалось, что в группе больных, получавших Урапидила гидрохлорид, кумулятивная выживаемость была явно выше (по Логранговому критерию $p = 0,01$; $p = 0,0015$ по Гехану – Вилкоксоу). При этом не была выявлена зависимость кумулятивной выживаемости от возраста и пола. Объем внутримозговой гематомы более или менее 34 мл влиял на выживаемость слабо достоверно.

Выводы. Урапидила гидрохлорид является эффективным и безопасным препаратом для лечения пациентов с гипертоническим кризом, осложненным геморрагическим инсультом.

References:

1. Muzaffar, Z., & Zarifa, Z. (2023). Yosh bemorlarda gemorragik insultning klinik holatlari. *Psixologiya va sotsiologiya ilmiy jurnali*, 1(1), 29-31.
2. Зокиров, М., & Мадмаров, Д. (2022). Корреляция ээг картины головного мозга и когнитивного статуса у пациентов с эпилепсией. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(5), 227-230.
3. Muzaffar, Z. (2022). Psychological State in Patients with HIV Infection. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 1(6), 52-56.
4. Zokirov, M. M., & Madjidova, Y. N. (2020). Correction Of Cognitive Disorder In Patients With HIV-Associated Encephalopathy. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(07), 117-122.
5. Muzaffar, Z. (2022). Literature reviews on nervous system damage during hiv infection. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(9), 141-147.